

ОИЛАНИ МУСТАҲКАМЛАШ ВА ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ КОНТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ

Химматова Зайнаб Шарофиддин кизи

ТДТрУ Курилиш муҳандислиги факультети 1-курс РМ-3-25 гуруҳ талабаси

Почта манзили: zaunabximmatova@gmail.com.

Нигматова Шахло Жамшид кази

ТДТрУ Курилиш муҳандислиги факультети 1-курс РМ-3-25 гуруҳ талабаси

Почта манзили: gozalxusanboeva@gmail.com

Илмий раҳбар: т.ф.н., доцент Б. Э. Юлдашев

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституциясида оила ва унинг жамиятда тутган ўрни ҳамда оиланинг ҳуқуқий ҳимоя қилишнинг асослари баён этилган.

Калит сўзлар: Конституция, жамият, оила, ота, она, бола, ҳуқуқий ҳимоя, никоҳ, ижтимоий кафолат.

Аннотация. В данной статье изложены основные положения Конституции Республики Узбекистан о семье и ее роли в обществе, а также правовая защита семьи.

Ключевые слова: Конституция, общество, семья, отец, мать, ребенок, правовая защита, брак, социальная гарантия.

Abstract. This article outlines the main provisions of the Constitution of the Republic of Uzbekistan concerning the family and its role in society, as well as the legal protection of the family.

Keywords: Constitution, society, family, father, mother, child, legal protection, marriage, social security.

Мавзунинг долзарблиги. Оилани муқаддас билиш, унинг мустаҳкамлиги учун курашиш халқимизнинг қон-қонига сингиб кетган десак хато қилмаймиз. Зеро, авлодлар давомийлигини таъминлайдиган маънавият кўрғони бўлмиш оилани мустаҳкамлаш барчамизнинг наинки асосий вазифамиз, шу билан бир қаторда инсоний бурчимиз ҳам ҳисобланади. Шу боис бугунги кунда мамлакатимизда барча хайрли ишлар, аввало, оилани мустаҳкамлаш ва ёш авлоднинг ёруғ келажагини таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда. Шундай экан Ўзбекистон Республикаси Конституциясида оила ва унинг жамиятда тутган ўрни ҳамда оиланинг ҳуқуқий ҳимоя қилишнинг асосларини таҳлил

қилиш бугунги кунда муҳим долзарб масалалардан биридир. Зеро, оила соғлом экан, жамият мустаҳкам, жамият мустаҳкам экан, мамлакат барқарордир.

Муқаддас заминимизда қадимдан миллий урф-одатларимиз ҳамда анъаналаримизни ёш авлод онгига сингдирилишда, уларни жисмоний баркамол, маънан етук, меҳр-оқибатли инсонлар қилиб тарбиялашда оила муҳити муҳим ўрин эгаллаб келган.

Оилани мустаҳкамлаш бугунги куннинг муаммоларидан бири десак хато қилмаймиз. Шу боисдан ҳам Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси 1993 йил 20-сентябрдаги йиғилишида 15 май кунини ҳар йили “Ҳалқаро оила куни” сифатида нишонлаш тўғрисида қарор қабул қилди. Шундан буён бутун дунёда, шу жумладан юртимизда ҳам ҳар йили “Ҳалқаро оила куни” кенг нишонланиб келинмоқда. Ўтган йиллар мобайнида юртимизда оила тушунчаси, мазмун ва моҳияти, унинг жамиятда тутган ўрни масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб, бу борада ҳуқуқий асослар яратилганини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимдир. Айниқса, аёллар ва болалар манфаатларини ҳимоя қилиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 76-моддаси 1-бандида ” Оила жамиятининг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасидадир”,¹⁹¹/-деб кайд этилган. Шунга кўра ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, оила кишиларнинг табиий, иқтисодий, ҳуқуқий ва маънавий муносабатларига асосланган ижтимоий бирлиги ҳамдир. Чунки бу муқаддас даргоҳда нафақат инсон дунёга келади, балки у маънан ва ахлоқан тарбия топади, унда авлодлар камол топади. Оила қанчалик мустаҳкам бўлса жамият ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади ва ривожланади. Зеро, жамият асоси-оиланинг моддий ва ижтимоий жиҳатдан мустаҳкамлаб бориши ғоятда муҳим аҳамият касб этади.

Оила жамият ва давлат ҳимоясида. Зеро, оилага мунтазам ғамхўрлик қилиш, унга ҳар тарафлама моддий ва маънавий кўмак бериш инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлатнинг муҳим вазифаларидан биридир десак хато қилмаймиз. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 78-моддасининг 3-бандига биноан “Оналик, оталик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади”,¹⁹²/-деб белгилаб қўйилган. Бу қоида мустақил мамлакатимиз Конституциясида илк бор белгиланган янги қоидадир. Биз қураётган демократик ҳуқуқий давлат ва адолатли фуқаролик жамиятида оила ўзига хос ижтимоий бирлашмани ташкил

¹⁹¹. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,39-бет.

¹⁹² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,41-бет.

етади. Оиланинг бу хусусияти унинг жамият манфаатлари билан боғликлиги ҳамда ижтимоий вазифаларида ўз ифодасини топади. Мамлакатимизда ҳар бир оиланинг турмиш фаровонлигини мустаҳкамлашга қаратилган дастурий мақсадларга асосланиб иш олиб борилмоқда. Хусусан, 1998-йил Республикамизда “Оила йили” деб эълон қилиниши, шу йилнинг 30-апрелида Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси тасдикланиб, 1-сентябрдан амалга киритилиши фикримизнинг яққол тасдиғидир.

Бугунги куннинг муҳим вазифаси адолатпарвар жамиятни вужудга келтиришдир. Бу жамият пойдеворини, маънавий соғлом ва маданий савияси баланд минглаб ва миллионлаб оилалар ташкил этади. Ўзбекистонда давлат билан бир қаторда жамоат ташкилотлари турли жамғармалар ҳисобидан оилани мустаҳкамлаш, болалар манфаатини ҳимоя қилиш учун моддий ва маънавий ёрдам кўрсатиб келмоқда. Хусусан, эҳтиёжманд оилаларнинг фарзандлари, чин етим, ногиронлиги бўлган ва даволанишга муҳтож болаларга алоҳида меҳр-мурувват кўрсатиш бўйича янги тизим жорий этилди. Ҳозирги кунда республикамизда алоҳида эътиборга муҳтож 18 ёшгача булган 150 минг нафар ёшлар бор. Уларнинг таълим олиши, аниқ бир касбни эгаллаши учун кўмаклашиш, оғир касалликка чалинганларни даволаш, етимларга ҳаётда ўз ўрнини топишга ёрдам бериш, уй-жой билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. 2021 йилда биринчи марта бюджетдан 900 нафар етим ёшларни уй-жой билан таъминлашга 50 миллиард сўм ажратилди. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 77-моддаси 2-бандига кўра “Давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарнинг васийлигидан маҳрум булган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятларни рағбатлантиради,”¹⁹³/-деб қайд этган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 78-моддаси 1-бандида “Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насаби ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар, конун олдида тенгдирлар”, шу модданинг 3-бандида “Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади,”¹⁹⁴/-деб қайд этилган. Ўтган вақт давомида республикамизда аёллар ва ёш авлод соғлигини мустаҳкамлашга йўналтирилган мунтазам чора-тадбирлар амалга оширилиши натижасида соғлом оилани шакллантириш, туғиш ёшдаги аёлларни соғломлаштириш ишлари ўзининг ижобий самарасини берди. 1998-йилнинг “Оила йили” деб эълон қилиниши

¹⁹³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,40-бет.

¹⁹⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,40-41-бетлар.

натижасида оила манфаатлари учун барча манбалар буйича 144,8 миллиард сўм маблағ ажратилиб, бу маблағнинг деярли ярими давлат бюджетидан қопланди деб қайд этишимиз фикримизнинг яққол далилидир. Мамлакатимизда ёш оилаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. ”Ўзбекистон Республикасида ёшларга доир давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги қонунга кўра ёш оилаларга кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил қилиш, уй-жой қуриш ва сотиб олиш, мебел ва бошқа узоқ муддат фойдаланадиган ҳаётий зарур товарлар сотиб олиш мақсадлари учун имтиёзли кредитлар ажратиш ўз аҳамиятига кўра ёш оилаларни моддий-маънавий кўллаб-қувватлаш соҳасида жиддий воқеа бўлди ва булар давлатимизнинг оила масаласида маъсулият билан қараб, катта ишларни амалга ошираётганлигининг ёрқин ифодасидир.

Никоҳ-оила вужудга келишининг бирдан-бир асосидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 76-модда 2-бандига кўра “Никоҳ Ўзбекистон халқининг анъанавий оилавий қадриятларига, никоҳланувчиларнинг ихтиёрий розилигига ва тенг ҳуқуқлигига асосланади”¹⁹⁵/. Демак, никоҳ эркак ва аёл ўртасидаги ихтиёрий розилик ва тенгликка асосланиб, тузилган эркин иттифоқ бўлиб, унинг мақсади оила қуриш, болаларни умуминсоний қадриятлар ва анъаналар асосида тарбиялашдан иборат. Никоҳ тузилгандан сўнг эр ва хотин ўртасида ҳар иккала томоннинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари вужудга келади. Улар ўртасидаги мунасобатлар ахлоқ-одоб қоидалари билангина эмас, балки қонунлар, ҳуқуқий қоидалар билан ҳам тартибга солинади. Бу ҳолат Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 77-модда 1-бандига қуйдагича изоҳланади: ”Ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга еттунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиша хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар”¹⁹⁶/.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, оила муқаддас даргоҳ эканлиги, бугунги кунда юртимизда баркамол авлодни миллий қадриятлар асосида тарбиялаш энг муҳим вазифа ҳисобланиши Бош Қомусимизда ўз аксини топганлигини, унда моҳиятан оила ҳуқуқлари янада мустаҳкамлигини алоҳида таъкидлаш лозимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023.

¹⁹⁵ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,40-бет.

¹⁹⁶ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,40-бет.

2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. Муаллифлар жамоаси. Т., ”Ўзбекистон”, 2008.
3. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси. Т., ”Адолат”, 1998.